

РАЗДЕЛ. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15836814>

УДК 908

ВЕРСИИ ОСНОВАНИЯ КАЗАНИ

А.В. Судьин,

снс,

Институт востоковедения РАН,

г. Москва

Аннотация: В статье рассматриваются различные версии основания Казани – столицы Татарстана. Некоторые из этих версий основаны на древних летописях и народных легендах. Другие версии базируются на материалах археологических исследований. Согласно этим версиям возраст Казани варьирует от 650 до 1000 с лишним лет. В 1977 году была предпринята попытка отпраздновать 800-летие города. Но она не встретила понимания со стороны Академии наук СССР. Однако в постсоветский период Российская академия наук поддержала предложение отметить в 2005 году новый, на этот раз уже 1000-летний, юбилей города, принимая во внимания ряд находок, сделанных археологами на территории Казанского кремля.

Ключевые слова: версии основания Казани, споры о возрасте города

VERSIONS OF THE FOUNDING OF KAZAN

A.V. Sudyin,

Senior Researcher,

Institute of Oriental Studies, Russian Academy of Sciences,

Moscow

Annotation: The article discusses various versions of the founding of Kazan– the capital of Tatarstan. Some of these versions are based on ancient chronicles and folk legends. Other versions are based on

archaeological research materials. According to these versions, Kazan's age ranges from 650 to over 1,000 years old. In 1977, an attempt was made to celebrate the 800th anniversary of the city. But she did not meet with understanding from the USSR Academy of Sciences. However, in the post-Soviet period, the Russian Academy of Sciences supported the proposal to celebrate a new 1,000-year anniversary of the city in 2005, taking into account a number of finds made by archaeologists on the territory of the Kazan Kremlin.

Keywords: versions of the founding of Kazan, disputes about the age of the city

Столица Татарстана расположена в 793 километрах к востоку от Москвы. Путь от Казанского вокзала в Москве до вокзала в Казани в среднем занимает 12 часов. Считается, что железнодорожное сообщение между двумя городами открылось в 1893 году. Но это не совсем верно. Первое время поезда из Москвы ходили лишь до Свяжска (точнее – до станции с таким названием, расположенной в нескольких километрах от этого городка). А далее пассажиры добирались «кто как мог». Например, зимой считалось особым шиком прокатиться на снях от Свяжска до Казани (около 30 верст) по замерзшей Волге. Да и потом, после постройки линии от Казани до Зеленого Дола, пассажирам приходилось выходить в том же Свяжске и переправляться к новой станции через Волгу.

А беспересадочное сообщение между Москвой и Казанью открылось лишь в 1913 году, после постройки железнодорожного моста, названного Романовским в честь 300-летнего юбилея династии Романовых. В связи с данным юбилеем архитектор Щусев (автор мавзолея Ленина в Москве) разработал проект грандиозного храма-мавзолея рядом с мостом через Волгу. Но, из-за начавшейся Мировой войной и последующих революций, этот проект так и не был до конца реализован, и сейчас сохранились лишь остатки этого грандиозного недостроенного сооружения.

В конце пути из Москвы в Казань, на подъезде к вокзалу, поезд идет по длинной дамбе. При этом справа открывается вид на Волгу, а слева – на впадающую в нее Казанку. Ширина обеих рек впечатляет, особенно ширина Волги, которая в данном месте

достигает нескольких километров. Столь полноводными реки стали в 1957 году, после сооружения Куйбышевского водохранилища. До этого низкие речные берега затапливались во время весенних паводков. Поэтому историческая часть Казани находится на холмах. В центре города наиболее известны два холма – Кремлевский и Зилантов, на котором расположен монастырь, основанный в XVI веке.

Название второго холма связано с легендой о крылатом змее – Зиланте. Точнее, существуют несколько легенд [1]. В некоторых из них змей является положительным персонажем. Но, как правило, это персонаж отрицательный, доставляющий неприятности людям. Так, в одной из легенд говорится о том, что на месте Зилантовой горы жило множество змей во главе с огромным крылатым змеем, носившем корону на голове. Он каждый вечер нападал на людей и таскал к себе в пещеру на съедение юношей и девушек. Но однажды нашелся храбрый батыр, сразившийся со змеем и победивший его. Сам он погиб, но змей улетел и спрятался на дне озера Кабан.

Согласно еще одной легенде, некая девушка, дочь пчельника, жила в Старой Казани, расположенной вверх по течению реки Казанки. Она ежедневно таскала воду из прибрежного источника вверх по крутому склону. По нему приходилось подниматься всем женщинам, ходящим за водой. Это было очень неудобно. Поэтому горожане попросили хана перенести город на другое место, причем дочь пчельника предложила перебраться в район пасеки ее отца – к устью Казанки. Но там водилось много змей. Эти змеи были сожжены, однако самый большой крылатый змей улетел в район озера Кабан (по другой версии – жил в пещере у подножия горы и летал пить на озеро) и долго пугал людей своим страшным видом. И только благодаря волшебнику Хакиму от этого змея удалось, наконец, избавиться. Но изображение Зиланта сохранилось на древнем гербе Казани, восстановленном в 1990-е годы.

Старая Казань – в нескольких десятках километров от современной столицы Татарстана – была, по преданию, основана в XIII веке волжскими булгарами, бежавшими от монгольских завоевателей, разоривших их древний город Булгар. Монгольский хан Бату (Батый) захватил Булгар в 1236 году. В конце XIV века этот город, ставший к тому времени центром Булгарского улуса Золотой Орды, был вновь razорен Тимуром (Тамерланом). Эти два события в

ряде татарских народных сказаний совпали по времени. Так, в «Повести о несгораемой царевне» [2] говорится о малолетних царевичах Алтын-беке и Алим-беке, чудом спасшихся от Хромого Тимура и перебравшихся вместе с приближенными своего убитого отца на северную окраину страны, где был основан Новый Булгар (Булгар эль-Джадид). Этот город получил и второе имя – Казан, т.е. котел. Такое название вполне объяснимо – местность в районе Старой Казани действительно напоминает врытый в землю котел.

С именем города связано множество преданий и научных гипотез. Одна из легенд говорит, что, когда переселенцы пришли на берега Казанки, они долго не могли решить, где именно основать город. Местный колдун сказал им, что надо поставить котел с водой на телегу и отправиться вдоль реки. Где вода закипит, там и должно быть место для города. Так и сделали. Но когда снимали с телеги кипящий котел, он упал в реку и лежит там до сих пор. Другая легенда повествует о том, как один юноша нес вдоль реки ханские сокровища в котелке. Заглядевшись на стоящую у берега девушку, он споткнулся и уронил котелок в реку. После чего хан велел ему поселиться в этом месте и охранять сокровища, лежащие на дне реки. Третья легенда утверждает, что котелок в реке утопил, доставая воду, слуга молодого царевича Алтын-бека, который бежал из Болгара, спасаясь от захватчиков.

Как бы то ни было, название «Казан» прочно закрепилось за городом и сохранилось, когда он был перенесен на новое место. Причиной такого переноса, по одной из версий, было разорение города русскими ушкуйниками (речными пиратами), которые, по примеру древних варягов, грабили проплывавших по Волге купцов и нападали на прибрежные города. С новгородскими и устюжскими ушкуйниками связано и первое летописное упоминание о Казани, касающееся ее разграбления в 1391 году. Многие историки склоняются к тому, что в летописи говорится о Казани, уже находящейся на новом месте. Тем не менее, версия, что Казань была перенесена на Волгу в конце XIV века, считалась почти «официальной» в советской историографии.

С ней категорически был не согласен целый ряд татарских историков и археологов. В 70-е годы прошлого века они выдвинули идею о праздновании 800-летия Казани. Эта цифра основывалась на

тексте «Казанского летописца» [1] – рукописи, автором которой был русский пленник, много лет проживший в Казанском ханстве (которое возникло в 1437 году – в период распада Золотой Орды). В этой рукописи утверждалось, что Казань была основана в 1172 или 1177 году. По словам автора, болгарский царь Саин вышел из старого города Бряхимова на Оке и основал новый город на границе болгарских и русских земель. Новое место очень понравилось Саину, хотя там в большом количестве водились змеи, в том числе огромный змей с двумя головами. Скорее всего, автор просто воспроизвел широко известную легенду о Зиланте. Что же касается Бряхимова, то под этим именем обычно подразумевался Булгар. Но тогда налицо явная путаница – Булгар располагался на Волге, к югу от устья Камы, и не имел никакого отношения к Оке.

В связи с этим интересную версию выдвинул историк и журналист Евгений Арсюхин, который предположил, что под Бряхимовым имелся в виду мордовско-болгарский городок, находившийся на месте Нижнего Новгорода. У мордвы, точнее у эрзянской ветви мордовского народа, действительно существует предание о некоем «Абрамовом (Ибрагимовом – Бряхимовом) городке», существовавшем в устье Оки. Есть данные, что в 1171 году жители этого городка пригласили болгарского князя Ибрагима для борьбы с войсками Владимирского княжества, но потерпели поражение. Через шесть лет Ибрагим перенес свою «резиденцию» на место современной столицы Татарстана (т.е., по данной версии, Ибрагим и Саин – это один человек, основавший Казань в 1177 году).

Многие ученые-историки сомневаются в подлинности сведений, содержащихся в «Казанском летописце». А указанную там дату основания города считают более поздней «редакторской вставкой». Но в самой Казани у «Летописца» нашлось немало горячих сторонников, поскольку эта рукопись «удлиняла» историю татарской столицы на 200 с лишним лет.

В 1977 году было решено торжественно отметить 800-летие города. В число доказательств такого возраста Казани вошли различные находки, обнаруженные на территории Казанского кремля известным историком и археологом Альфредом Халиковым и его учениками. Были напечатаны многочисленные статьи в местной прессе, посвященные юбилею, а также заготовлены различные

сувениры с юбилейной символикой: значки, конфеты, посуда и т.п. Но вместо праздника разразился скандал – часть московских ученых подвергла критике выводы своих казанских коллег и даже обвинили их в подлоге. Дело рассматривалось в Идеологическом отделе ЦК КПСС. И, в конце концов, под нажимом из Москвы, юбилей был отменен.

На несколько лет вопрос о возрасте Казани был закрыт. Но в 1990-е годы к нему вернулись вновь. Начались новые раскопки в Казанском кремле, которые возглавил ученик и продолжатель дела профессора Халикова Фаяз Хузин. В ходе этих раскопок был обнаружен целый ряд интересных артефактов, которые позволили выдвинуть гипотезу о существовании поселения на территории кремля в конце X– начале XI веков [3]. Среди этих артефактов следует, прежде всего, отметить чешскую монету X века. На аверсе этой монеты изображен равноконечный крест и надпись «VACLAV CNIZ». На реверсе – силуэт храма и надписи «IOA» и «PRAGA CIVITA». Все это позволило предположить, что данная монета отчеканена во времена легендарного чешского князя Вацлава, т.е. не позже 30-х годов X века. Если это соответствует действительности, то можно говорить о научной сенсации, поскольку столь древних монет не сохранилось и в самой Чехии. В пользу этой версии говорит то обстоятельство, что перед именем князя нет слова «святой», т.е. монета могла быть отчеканена еще до посмертной канонизации князя Вацлава. Правда, ряд ученых относится к этой версии скептически, поскольку имя и титул князя на монете написаны не так, как было принято в X веке. И, самое главное, эта монета вообще не может считаться настоящей монетой, поскольку сделана не из серебра, а из свинца. То есть это либо подделка, либо вообще просто медальон, стилизованный под чешскую монету (там имеется отверстие для шнура или цепочки, которое, впрочем, могло быть и на настоящей монете, используемой как украшение).

Среди прочих артефактов, обнаруженных при раскопках на Кремлевском холме, можно выделить половинку серебряной саманидской монеты (дирхема) X века и венгерскую ременную накладку (часть конской упряжи) – также X века. Судя по отверстию на этой накладке, ее использовали не по прямому назначению, а, как и в случае с чешской монетой, в качестве украшения.

Обнаруженные при раскопках предметы позволили татарским историкам заявить о том, что Казани не менее 1000 лет. Идею «Миллениума» поддержало и отделение истории Российской академии наук (хотя в свое время отделение истории АН СССР резко отрицательно отнеслось к предложению отметить 800-летие Казани). Однако далеко не все российские историки согласны принять новые данные о возрасте города, предложенные их татарскими коллегами. Так, например, против 1000-летнего юбилея Казани категорически возражает заместитель директора Государственного исторического музея по научной работе, доктор исторических наук Вадим Егоров. По его мнению, Казань была основана не ранее второй половины XIV века, а веских доказательств 1000-летнего и даже 800-летнего возраста города не существует.

В интервью журналу «Огонек» [4] профессор Егоров высказался по этой проблеме вполне однозначно: «На территории Казанского кремля должны были обнаружить культурный слой X века – из остатков домов, хозяйственных строений, предметов быта. Но культурных слоев древнее XIV века там не находили. Отсутствие культурных напластований – самое главное доказательство. А случайные находки – это не доказательство». При этом у Вадима Егорова есть своя версия основания Казани, связанная с болгарским князем Хасаном, по имени которого город получил свое название. В соответствии с этой версией, изложенной в работе «Историческая география Золотой Орды в XIII–XIV вв.» [5], в 1370-х годах суздальско-нижегородское войско захватило Булгар и сместило с престола князя Асана (Хасана), который со своей свитой перебрался на место нынешней Казани. Это событие отражено в Никоновской летописи, где говорится, что люди князя Хасана «ныне глаголются казанцы».

Таким образом, в среде историков существуют несколько версий основания Казани. Некоторые из них, например версия «Старой и Новой Казани» и версия «Хасана», исходят из того, что город (на его нынешнем месте) основан не ранее второй половины XIV века. Версия «Казанского летописца» предполагает, что дата основания Казани – 1177 (или 1172) год. И, наконец, версия «1000-летия» допускает существование города на рубеже IX – X веков.

Некоторые из противников «Миллениума» признают подлинность большинства найденных при раскопках артефактов и допускают возможность существования какого-нибудь поселения на Кремлевском холме в X веке и даже ранее, тем более что там и прежде находили следы древних культур, в том числе «Пьяноборской» (предположительно, финно-угорской) культуры. Но они не считают доказанным тождественность этого небольшого поселения, например торговой фактории на Волжском пути, и города Казани.

Реальным доказательством городского характера поселения на Кремлевском холме могла бы стать крепостная стена. Сторонники 1000-летней версии считают, что фрагменты каменной стены (датируемые XII веком) существуют. То, что они не относятся к X веку, не противоречит «Миллениуму», поскольку город, естественно, не сразу обзавелся каменной стеной. И, в любом случае, XII век – это раньше, чем XIV век, когда Казань впервые упоминается в летописях. Но противники 1000-летнего юбилея сомневаются как в возрасте этих фрагментов, так и в том, что они действительно относятся к древней городской стене. Тем более что на всей территории Волжской Булгарии нигде больше не найдено каменных крепостных стен домонгольского периода, в том числе и вокруг Биляра или Булгара, где городские оборонительные стены были деревянными.

Споры российских ученых о возрасте Казани продолжаются уже несколько десятилетий. Однако в самой Казани убедительную победу одержала версия о 1000-летней истории города. Опровергать ее или просто сомневаться в ее достоверности в нынешней татарской научной среде считается, в лучшем случае, дурным тоном. Справедливости ради надо сказать, что и в Татарстане есть ученые-историки, не поддерживающие данную версию, например Равиль Фахрутдинов, считающий, что Новая Казань не могла возникнуть раньше Старой Казани. Но они – явно в меньшинстве.

Что же касается «староказанской» версии, то она вообще рассматривается как ересь. При этом возникла гипотеза о том, что само название Иски Казан (Старая Казань) – это всего лишь искажение более правильного названия Эчке Казан (Внутренняя Казань). Именно таким было имя города, возникшего в глубине Болгарского улуса, в отличие от более древней Казани, расположенной у границы. И этот город никуда не переносился, а

просто со временем опустел. Такой версии, например, придерживается казанский историк Рашит Галлямов. Следует отметить, что против «староказанской» концепции выступают и многие из тех, кто не относится к сторонникам «Миллениума». Так, ее решительно отвергает вышеупомянутый Вадим Егоров, считающий, что город Иски Казан, если и существовал, не имел никакого отношения к нынешней Казани.

Сторонники 1000-летней версии, естественно, не могли точно определить дату основания города, а лишь утверждали, что он существовал, как минимум, на рубеже IX – X веков. В качестве условного времени основания Казани был определен 1005 год. А юбилейные торжества прошли в августе 2005 года. Причем организаторы «Миллениума» словно забыли об условности юбилейной даты. В некоторых празднично оформленных буклетах и рекламных туристических проспектах прямо говорилось, что Казань «на 216 лет старше Нижнего Новгорода и на 142 года старше Москвы». Последнее встречалось особенно часто. Иногда создавалось впечатление, что одна из главных целей юбилея – доказать, что столица Татарстана старше столицы России. 1005 год, как время основания Казани, попал в самые различные справочники – от «Википедии» до книг, отпечатанных большими тиражами. И, несмотря на условность юбилейного года, Казань официально вошла в число древнейших городов Российской Федерации.

Список литературы

[1] Казанская история (Подготов. текста и перевод Т.Ф. Волковой; коммент. Т.Ф. Волковой и И.А. Лобаковой) / Библиотека литературы Древней Руси / РАН. Ин-т русской литературы (Пушкинский дом); под ред. Д.С. Лихачева и др. – СПб.: Наука, 1997-2000. Т. 10.

[2] Спутник по Казани: иллюстрированный указатель достопримечательностей и справочная книжка города / под ред. Н.П. Загоскина. – Казань: Типо-литография Императорского университета, 1895.

[3] Как была определена дата основания Казани и Казанского Кремля [Электронный ресурс]. – URL: <https://real-kremlin.ru/kazan/1000> (дата обращения: 25.04.2025).

[4] Огонек, № 41, октябрь 2004.

[5] Егоров В.Л. Историческая география Золотой Орды в XIII–XIV вв. / В.Л. Егоров – М.: Наука, 1985.

Bibliography (Transliterated)

[1] Kazan History (Text prepared and translated by T.F. Volkova; commented by T.F. Volkova and I.A. Lobakova) / Library of Literature of Ancient Rus / RAS. Institute of Russian Literature (Pushkin House); edited by D.S. Likhachev et al. – St. Petersburg: Nauka, 1997-2000. Vol. 10.

[2] Companion to Kazan: Illustrated Index of Sights and Reference Book of the City / edited by N.P. Zagoskin. – Kazan: Typo-lithography of the Imperial University, 1895.

[3] How the date of the foundation of Kazan and the Kazan Kremlin was determined [Electronic resource]. – URL: <https://real-kremlin.ru/kazan/1000> (date of access: 04/25/2025).

[4] Ogonyok, No. 41, October 2004.

[5] Egorov V.L. Historical geography of the Golden Horde in the 13th–14th centuries / V.L. Egorov – М.: Nauka, 1985.

© А.В. Судьин, 2025

Поступила в редакцию 17.05.2025

Принята к публикации 29.05.2025

Для цитирования:

Судьин А.В. Версии основания Казани // Инновационные научные исследования. 2025. № 5-2(60). С. 88-97. URL: <https://ip-journal.ru/>